

FÓRUM DE SAÚDE MENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Reflexões sobre a saúde mental no serviço público federal: o que pensamos e o que fazemos.

RESUMOS DEFERIDOS

**O TRABALHO EM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA PROMOÇÃO,
PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL DOS SERVIDORES
DA UFRRJ**

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Rural

Rio de Janeiro

Técnica responsável pelo projeto: Ermesinda Lameira Bernardo

Demais profissionais envolvidos: Alan Teixeira Lima, Amanda Silva Belo, Meiryellem Pereira Valentim e Suellen Labanca Santos.

Área de conhecimento: Demais áreas de atuação em Saúde Mental.

Organização do serviço: Equipe multiprofissional.

Natureza do trabalho: Pesquisa.

População atingida: Servidores públicos em geral.

Trata-se de um relato de experiência a partir do trabalho do Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da UFRRJ (NASSUR) desenvolvido em dois setores da Universidade: Prefeitura Universitária e Biblioteca Central. Nosso objetivo é refletir sobre o trabalho em equipe multiprofissional como possibilidade de promoção, prevenção e acompanhamento da saúde mental dos servidores da UFRRJ. A importância deste trabalho relaciona-se diretamente a necessidade de redução de afastamentos de servidores por licença de saúde devido a transtornos comportamentais em decorrência do trabalho, além da motivação de efetivar ações previstas pelo SIASS na Universidade. A metodologia utilizada foi a observação de campo, avaliação ambiental, entrevistas sociais e psicológicas, exame clínico e reuniões com servidores no período entre agosto/2008 a julho/2009. Nossa experiência constata a necessidade de acompanhamento longitudinal e periódico da saúde mental dos servidores. Os resultados alcançados foram a adesão dos servidores, as parcerias realizadas com outros departamentos universitários, a promoção de atividades coletivas com a participação dos servidores, e sobre tudo o trabalho multiprofissional como instrumento de trabalho no campo

da saúde mental. A partir desse trabalho, pretende-se recomendar a implementação desta metodologia de trabalho em outros setores da universidade e em outras instituições públicas federais.

Palavras-chave: Saúde mental; saúde coletiva; saúde do servidor; equipe multiprofissional.